

Implementação do Desenho Anatômico em Radiografias Cefalométricas Digitais Utilizando Curvas de Bézier

Abel Ramalho Galvão
Universidade Estadual de Feira de
Santana
Feira de Santana-BA, Brasil
ORCID: 0000-0002-6303-9362

Michele Fúlvio Angelo
Universidade Estadual de Feira de
Santana
Feira de Santana-BA, Brasil
ORCID: 0000-0002-1699-1991

João Victor Oliveira Couto
Universidade Estadual de Feira de
Santana
Feira de Santana-BA, Brasil
ORCID: 0000-0001-7110-5836

Abstract—This article presents the development of a WEB application for the realization of anatomical design on lateral cephalometric radiographs. Using WEB technologies such as PHP and JavaScript, it was possible to perform the tool development. Utilizing the canvas element native from javascript, it was possible to make a high configurable bézier curve to use in web system as an anatomical design, and create functions to manage it more easily and practical.

Palavras-chave—Pontos Cefalométricos, Desenho Anatômico, Tecnologias WEB

INTRODUÇÃO

A cefalometria radiográfica consiste nas mensurações da radiografia cefalométrica lateral e é fundamental para o estudo da forma e do crescimento do crânio humano. As aplicações da cefalometria na Ortodontia possibilitam a visualização dos pontos de referência, denominados como pontos faciais e cranianos [1]. A partir das radiografias cefalométricas laterais, os diagnósticos gerados, são feitos mediante a localização de conjunto de pontos cefalométricos que, uma vez unidos, permitem a realização das mensurações (ângulos e distâncias) ditadas pelas diferentes análises cefalométricas existentes [2].

A análise cefalométrica é fundamental para a realização de diagnósticos ortodônticos, sendo útil na avaliação de padrões de crescimento facial e na detecção de alterações nas diferentes regiões do crânio.

No entanto, a determinação dos pontos cefalométricos tem se mostrado não reprodutível quando estes são comparados por diversos observadores. Essa não reprodutibilidade, segundo Houston [3], é consequência da falta de precisão na determinação dos pontos cefalométricos. Estes erros, por sua vez, possuem um importante significado, pois segundo pesquisadores da área, a má localização dos pontos pode

mudar significativamente o diagnóstico e o planejamento do tratamento ortodôntico.

Por muitos anos, toda a análise cefalométrica era realizada manualmente, e erros eram inseridos devido a falta de precisão na determinação dos pontos cefalométricos, bem como dos erros de medida por instrumentos manuais (régua, compasso, lápis). Assim, a partir de meados de 1980 a tecnologia trouxe inovações na área de Odontologia, porém, as soluções que se encontram na Internet ainda são limitadas à informações de gerência, como o SISO WEB [4].

Assim, com o objetivo de auxiliar os especialistas da área de radiologia odontológica, uma ferramenta intitulada ODONTORADIOSIS [5-7], versão *desktop*, vem sendo desenvolvida na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Atualmente, levando-se em consideração a crescente utilização da Internet, os esforços estão voltados para o desenvolvimento da versão *Web* da ferramenta [8]. Assim, este trabalho tem como objetivo a implementação do desenho anatômico, o qual auxilia os especialistas na marcação dos pontos cefalométricos, na versão *Web* do ODONTORADIOSIS.

METODOLOGIA

Para a implementação das rotinas do desenho anatômico (Figura 1), realizou-se um estudo a respeito de como o mesmo é traçado em uma radiografia cefalométrica lateral. Segundo Villela [1], o desenho anatômico consiste na divisão da radiografia em 10 estruturas, sendo elas: Perfil Mole, Sela Túcica, Sutura Fronto-Nasal, Borda Pósterio-Inferior, Fissura Pterigomaxilar, Pório Anatômico, Maxila, Mandíbula, Incisivos centrais e Dentes Posteriores

(Figura 2) [1]. Todo o desenvolvimento do desenho anatômico seguiu essa divisão.

Figura 1. Modelo do desenho anatômico [9].

Figura 2. Estruturas do desenho anatômico.

Inicialmente, foi considerada a ideia de utilizar múltiplos pontos para desenhar múltiplas linhas para a geração do desenho anatômico. Porém, essa abordagem mostrou-se muito custosa e de difícil manutenção. Dessa forma, optou-se por utilizar o princípio de curvas de Bézier. Estas curvas baseiam-se em traçar uma linha entre dois pontos,

possuindo entre eles, os chamados pontos de controle, os quais determinam a inclinação da curva [10].

Como o desenho anatômico possui vários pontos de controle em suas curvas, adaptou-se uma API (*Application Programming Interface*) padrão das curvas de Bézier existentes em *JS (JavaScript)*, tornando assim possível realizar o desenho das curvas com dois pontos de controle ou mais.

Primeiramente, elaborou-se um modelo padrão de arquivo contendo as localizações de todos os pontos de controle de determinada curva. Para isso, utilizou-se o formato de arquivo *.JSON*, nativo do *JavaScript* e com suporte no *PHP (Personal Home Page)*. Este arquivo contém os pontos de controle do modelo padrão dos desenhos que serão carregados nas radiografias.

Devido à necessidade de salvar os pontos de controle das curvas no banco de dados, e posteriormente carregá-los novamente para o sistema, necessitou-se realizar uma rotina no *back-end* que carrega os dados das curvas existentes no banco de dados, e os transforma em uma *string* no formato *.JSON* para que possa ser enviado e lido no cliente do sistema de forma mais facilitada. Como medida de segurança, para evitar que sejam ocasionados erros no sistema, determinou-se que, caso a imagem não tenha um desenho anatômico atribuído à mesma, será enviado para o cliente o *.JSON* original, contendo os valores predefinidos de localização dos pontos de controle das curvas.

Após a configuração do servidor para receber e enviar dados referentes às curvas de Bézier utilizadas, iniciou-se o processo de desenvolvimento das funções de manipulação destas curvas. Devido o fato de cada curva pertencente ao perfil anatômico possuir pelo menos duas sub-curvas de Bézier, foi necessária a implementação de uma função generalizada que funciona como uma *função iteradora*, isto é, uma função que passa por cada um dos pontos de controle da curva e executa uma ação para cada ponto pela qual ela passa.

Para a manipulação das curvas foram determinadas quatro funções principais a serem desenvolvidas: translação, escala, rotação e edição dos pontos de controle de cada curva de Bézier no perfil anatômico. Com exceção da edição de cada ponto de controle pertencente à curva, todas as funções desenvolvidas utilizaram a função iteradora citada anteriormente.

Inicialmente, foi desenvolvida a função de translação das curvas de Bézier, que consiste em mover todos os pontos de controle da curva por uma determinada distância. Para determinar o valor de translação, foi utilizada a função nativa do *JS mousemove*, de forma a ser chamada sempre

que o *mouse* for movido. Dessa forma, faz-se o cálculo do valor da translação seguindo a fórmula:

$$\Delta x = x_0 - x$$

onde, x_0 é a posição inicial de X, e x é a posição atual de X. Analogamente é calculado o valor para Y:

$$\Delta y = y_0 - y$$

Com a função de translação pronta, foi implementada a função de escala, que de forma semelhante à função de translação, utiliza a função nativa do *JS mousemove*. Logo, para cada vez que a função é executada, é obtido o valor referente à mudança de escala da curva. Logo, para cada valor de escala obtido, cada ponto de controle existente na curva terá sua posição multiplicada pelo mesmo. A fórmula representativa de como se obter com o valor da escala de X e Y são, respectivamente:

$$\Delta x = x_0/x$$

$$\Delta y = y_0/y$$

Para ser implementada a função de rotação, necessitou-se obter o valor referente ao ângulo de rotação necessário para rotacionar as curvas de Bézier existentes. Para obter o ângulo de rotação, utilizou-se funções baseadas em fórmulas de geometria analítica, na qual obtêm-se o ângulo baseado na diferença entre dois vetores, que são representados respectivamente como a posição anterior e a posição atual do *mouse*.

$$\text{acos}(((X_0 \cdot X) + (Y_0 \cdot Y)) \div (\sqrt{X_0^2 + Y_0^2}) \cdot (\sqrt{X^2 + Y^2}))$$

Por fim, para realizar o desenvolvimento da função de edição e manipulação dos pontos de controle das curvas de Bézier, criou-se uma função iteradora que passa por todos os pontos da curva, e caso a posição do *mouse* corresponda a de algum ponto de controle, o mesmo é salvo, e aplicada a função de translação no mesmo até que o botão do *mouse* seja solto.

Como as radiografias obtidas possuem tamanhos distintos, muitas vezes o desenho do perfil anatômico ficava muito fino e de difícil visualização. Dessa forma, foi implementado em todas as funções de manipulação do traçado anatômico um valor de escala da imagem, tendo um valor padrão constante para que pudesse ser realizada uma comparação entre os tamanhos padrão e atual da radiografia. o valor de escala dessa função foi obtido através da fórmula:

$$\Delta x = x_0/x$$

$$\Delta y = y_0/y$$

onde y_0 é o valor padrão da altura da imagem, enquanto que y é o valor atual da altura da radiografia. De forma análoga, é determinado os valores de X.

RESULTADOS

Foi desenvolvido um módulo para inserção do desenho anatômico em radiografias cefalométricas laterais no aplicativo *WEB ODONTORADIOSIS*, o qual possui um modelo padrão do desenho que poderá ser ajustado. Utilizando os pontos de controle, o especialista poderá ajustar cada curva individualmente (Figura 3). O resultado da manipulação do desenho anatômico pode ser observado na Figura 4, a qual apresenta como exemplo a rotação da curva correspondente ao Perfil Mole, que é apenas uma das dez curvas que foram implementadas.

Figura 3. Manipulação do desenho anatômico.

Figura 4. Perfil mole sendo rotacionado.

O ajuste das curvas nas radiografias consiste na utilização das funções aplicadas, Sendo assim, o especialista possui a liberdade para ampliar ou diminuir as curvas, rotacioná-las e movê-las de posição. O desenho anatômico completo pode ser observado na Figura 5.

Figura 5. Desenho anatômico ajustado na radiografia.

A ferramenta encontra-se disponível, podendo ser acessada através do endereço eletrônico <http://odontoradiosis.com>, o qual possibilita que muitos especialistas da área de radiologia odontológica tenham acesso.

CONCLUSÃO

A implementação do desenho anatômico foi realizada, dando ao especialista da área de radiologia odontológica a possibilidade de ajustá-lo, de forma rápida e simples sob a radiografia cefalométrica.

O desenho anatômico gerado a partir dessa ferramenta poderá ser utilizado para a marcação de pontos cefalométricos pelo especialista, bem como para auxiliar a detecção semiautomática de pontos cefalométricos em radiografias laterais, pois estas técnicas semi automáticas utilizam o desenho anatômico como referência.

Atualmente, um questionário de usabilidade do aplicativo *Web* está sendo elaborado a fim de que se possa avaliar o quanto o especialista está satisfeito com todas as funcionalidades disponíveis, incluindo a manipulação do desenho anatômico. E o acesso à ferramenta pode ser feito através do endereço eletrônico <http://odontoradiosis.com>.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] VILELLA, O. (1998). Manual de cefalometria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

- [2] VEDOVELLO, M. (2007). Cefalometria: Técnicas de Diagnóstico e Procedimentos. São Paulo: Napoleão, 1th edition.
- [3] HOUSTON, W. (1982). A comparison of the reability of measurement of cephalometric radiographs by tracings and direct digitization. pages 99–103. Swed Dent J., v.15.
- [4] Sistema de Soluções para Gestão de Clínicas Odontológicas - SISO WEB <http://www.sisoweb.com.br> Acessado. em 23/08/2019.
- [5] BATISTA, L. L.; LAGO, R., GOES, C. E.; ESCARPINATI, M. C., and ANGELO, M. F. (2011). Traçado e análise cefalométrica: Uma solução computacional. anais do vii workshop de visão computacional. pages 330–334. Curitiba: Universidade Federal do Paraná.
- [6] ANGELO, M. F.; ESCARPINATI, M. C., MARQUES, R. S.; BATISTA, L. L., and SOUZA, L. B. S. (2012). Implementação de técnicas de processamento digital de imagens para auxiliar na realização de análises cefalométricas. pages 54–65. Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde, v. 1.
- [7] BASTOS, I. L. O.; ANGELO, M. F. (2013). Desenvolvimento de uma ferramenta para a realização de traçados cefalométricos. pages 169–174. Revista Brasileira de Física Médica (Online), v. 7.
- [8] GALVÃO, A. R.; ANGELO, M. F. ; COUTO, J. V. O. . DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO WEB PARA MARCAÇÃO DE PONTOS CEFALOMÉTRICOS. In: Anais Seminário de Iniciação Científica, 2018, Feira de Santana - BA. Anais do XXII Seminário de Iniciação Científica, 2018.
- [9] KULA, K.; GHONEIMA, A. (2018). Cephalometry in Orthodontics: 2D and 3D. Batavia, Illinois: Quintessence Publishing.
- [10] SANTOS, G. O. (2015). Aplicação de curvas de bézier para o estudo de funções polinomiais no ensino médio. pages 17–18. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.